

Produção agropecuária familiar: um estudo de caso sobre os desafios na produção animal na propriedade LDS da região de Iaciara-GO

Cleiton L. da Silva^{1*}, Roberto Oliveira², Lorrany O. Silva¹,

¹Graduando em Agronomia, Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Posse, Goiás, Brasil. ²Professor Doutor da Universidade Estadual de Goiás - Posse, Goiás, Brasil. *cleitonlopesds@gmail.com

Resumo – A produção agropecuária familiar é uma atividade exercida, principalmente por pequenos e médios produtores, que unem as técnicas da agricultura com a pecuária. Além disso, produção agropecuária familiar destaca-se por ser um agente redutor do êxodo rural, fonte de recursos para as famílias de baixa renda e geração de riqueza para o Brasil. Na atualidade observamos um renascimento produção agropecuária familiar em várias regiões do país. No entanto, para que essa expansão seja de fato consolidada é necessário identificarmos os desafios enfrentados pelos produtores familiares durante a sua produção agrícola e/ou pecuária a fim de auxiliá-los em sua produção. Assim, neste artigo investigamos os principais desafios na produção agropecuária familiar, em especial na produção pecuária. Para tal, realizamos um estudo de caso envolvendo um pequeno produtor do povoado Sabonete no município de Iaciara Goiás. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada conduzidas por um formulário com perguntas abertas e fechadas. Nossos resultados apontam desafios em quatro aspectos: (i) tecnológicos, (ii) profissionais, (iii) financeiros e (iv) de políticas públicas.

Palavras-chave: Criação Animal, Pecuária. Gado de Corte.

1. Introdução

A produção agropecuária familiar é uma atividade exercida, principalmente por pequenos e médios produtores, que unem as técnicas da agricultura - cultivo de plantas e hortaliças - com a pecuária, que é criação de animais, tais como, gado, suínos, aves e equinos (Weirich Neto e Rocha, 2007). Além disso, a produção agropecuária familiar é frequentemente mencionada por sua relevância na absorção de mão de obra predominantemente familiar e na produção de alimentos, especialmente voltados para o autoconsumo (Lemke e Amorin, 2016).

Atualmente, observamos um resgate da agropecuária familiar no Brasil. O qual vêm impactando em diversos fatores (Alves, 2006). Dentre eles, podemos destacar: (i) redução do êxodo rural, (ii) fonte de recursos para as famílias com baixa renda e (i) geração de riquezas para o país. No entanto, para que esse resgate continue expandindo-se por todo território nacional é fundamental identificarmos os desafios enfrentados pelos produtores familiares durante a sua produção agrícola e/ou pecuária a fim de auxiliá-los em sua produção.

Além disso, o atual cenário da agropecuária brasileira indica um nível crescente conscientização de governantes e da sociedade em geral com as questões ambientais. Dentro desse cenário, o grande desafio para a produção animal a pasto será o aumento da eficiência, por meio do uso mais intensificado de tecnologias de manejo da pastagem (Dias Filho, 2010). No entanto, não sabemos quais os grandes desafios enfrentados pelo pequeno produtor familiar para obter essa eficiência na produção de bovinos. Assim, neste artigo investigamos os principais desafios na produção agropecuária familiar, em especial a produção de bovinos. Para tal, realizamos um estudo de caso envolvendo um pequeno produtor familiar, do município

de Iaciara-GO. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada conduzidas por um formulário com perguntas abertas e fechadas. A partir desse estudo, obtivemos os primeiros *insights* em relação aos desafios enfrentados pelo produtor rural do povoado Sabonete no município de Iaciara-GO.

2. Material e Métodos

Conforme mencionado na seção anterior, realizamos um estudo de caso baseado em uma entrevista estruturada com perguntas abertas e fechadas visando identificar os principais desafios enfrentados na produção agropecuária familiar pelo pequeno produtor da fazenda LDS. A Questão de Pesquisa Norteadora (QPN) deste estudo visa responder a seguinte questão: *Quais são os principais desafios enfrentados na produção pecuária?* A Figura 1 apresenta as etapas projetadas para guiar nosso estudo. Descrevemos em detalhes cada etapa da seguinte maneira.

Figura 1. Procedimento do estudo

Na **etapa 1** realizamos o planejamento do estudo. Para tal, definimos o nosso objetivo, o público alvo, o tipo de entrevista, as questões da entrevista e o roteiro de execução do estudo. Optamos por utilizar uma entrevista estruturada, a qual foi dividida em três segmentos. O *primeiro segmento* é relacionado a questões capazes de reunir informações sobre o perfil do produtor rural em diferentes aspectos, tais como, grau de instrução e atuação agropecuária. O *segundo segmento* é associado a questões capazes de determinar as características da propriedade rural sobre diferentes aspectos, tais como, dimensão e produção agropecuária. O *terceiro segmento* é focado em questões diretamente ligadas aos desafios e possíveis soluções na produção agropecuária.

Na **etapa 2** realizamos a coleta de dados. Para esse fim, conduzimos uma entrevista *in loco* junto ao pequeno produtor rural. A fim de participar dessa entrevista, o produtor rural analisou e assinou um termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A entrevista foi realizada por um dos pesquisadores no dia 22 de abril de 2019, tendo um tempo de duração de 60 minutos. Uma vez que nossa amostragem não é expressiva, nós não pretendemos generalizar os nossos resultados. Porém, trazemos grandes achados que poderão ser fortalecidos após novas replicações.

Na **etapa 3** realizamos a tabulação e análise dos dados. Salienta-se que para análise dos dados aplicamos os procedimentos de síntese temática (Cruzes e Dyba, 2011) para entender a resposta do entrevistado. Uma vez que nossa questão de pesquisa norteadora é aberta, decidimos: (i) extrair os principais tópicos de discussão que emergiram de cada resposta e (ii) derivar os temas agrupando tópicos de discussão semelhantes. Esses procedimentos foram realizados separadamente por dois autores do artigo a fim de evitar algum viés dos dados. Após realizar a síntese temática, construímos modelos visuais que representam os dados (Vide Seção 3.2).

3. Resultados e Discussão

Nessa seção apresentamos nossos resultados. Na Seção 3.1 apresentamos a caracterização do proprietário e da propriedade. Na Seção 3.2. apresentados os desafios enfrentados pelo produtor rural.

3.1. Caracterização do produtor rural e da propriedade.

Neste artigo priorizamos o perfil de um pequeno produtor do povoado Sabonete no município de Iaciara Goiás, que se caracteriza como agricultor familiar, característica típica da região. Analisando os dados de caracterização do produtor, constatamos que o mesmo possui formação em nível superior em Gestão Pública. Além disso, é aluno do curso de Agronomia em uma instituição pública. Segundo o produtor, a escolha pelo curso de agronomia deve-se exclusivamente para ampliar seus conhecimentos e técnicas na produção animal e agrícola. Por fim, o mesmo vem atuando na produção pecuária por 8 anos, especificamente na criação de bovinos.

O estudo de caso foi realizado na propriedade LDS. Segundo o produtor, o mesmo considera-se um produtor rural familiar. Embora, ele necessite alugar (terceirizar) máquinas agrícolas e mão de obra específica para realização de algumas das atividades agropecuárias. Por exemplo, o emprego de algumas máquinas específicas para realizar atividades indispensáveis na produção animal tais como, roçada de pasto. Esse cenário vai de encontro com a definição de agropecuária familiar mencionado na Seção 1, ou seja, uma agropecuária na qual gestão e mão de obra são majoritariamente provenientes do núcleo familiar.

Ainda conforme os dados coletados, em relação a produção animal, o produtor possui um rebanho de bovinos totalizando 97 cabeças, sendo 92 de gado de corte e 5 de gado leiteiro. Além disso, a propriedade possui uma dimensão de 99 ha, estrada de acesso, eletricidade, poço artesiano, um curral, uma casa sede com dois quarto e banheiro interno.

3.2. Desafios enfrentados na produção pecuária

A Figura 2 representa visualmente os dados qualitativos extraídos da QPN através dos procedimentos de síntese temática. Os dados apresentados são focados especificamente na criação de bovinos. A caixa superior apresenta a QPN da entrevista. As caixas imediatamente Aspectos de Políticas Públicas, Aspectos Financeiros, Aspectos Tecnológicos e Aspectos Profissionais representam os principais temas de discussão. As caixas inferiores Falta de Autonomia na Negociação

do Produto Final, Pequena do Margem de Lucro, Custo Elevado de Criação, Falta de conhecimento e Falta de Mão de Obra Qualificada representam os tópicos de discussão. As linhas que conectam duas caixas representam um relacionamento tema-tópico ou subtópico.

Figura 2. Modelo dos temas e tópicos da QPN

- **Aspectos de Políticas Públicas.** Segundo o produtor, existe uma falta de autonomia na negociação do produto final, como consequência, ele precisa lidar com alguns desafios. Por exemplo, dificuldade no crescimento do negócio, isto é, aumento ou diminuição do número de bovinos. Além disso, ele perde o poder negociação devido sua produção ser menor, e os compradores darem preferência a compra de maiores quantidades, consequentemente, ele acaba perdendo espaço no mercado comercial. Com isso, ele passa a ter uma produção muitas vezes engessada, diminuindo significativamente a produtividade e influenciando de maneira negativa o seu resultado. Além disso, essa falta de autonomia dificulta a comercialização final do produto. Principalmente porque os mercados ao qual os produtos finais estão sendo destinado dão pouca credibilidade aos pequenos produtores, consequentemente fica inviável a concorrência com os grandes.
- **Aspectos Financeiros.** O produtor mencionou existir um custo elevado de produção. Esse custo elevado é reflexo dos altos dos gastos com atividades de administração, gastos com mão-de-obra terceirizada, compra de sementes de capim, formação de pastagem e demais despesas no geral, como eletricidade. Salienta-se que, para a formação de pastagem o produtor necessita fazer uma correção e um preparo adequado do solo. E, esse preparo muitas vezes requer a compra e aplicação de diversos insumos. Sendo que, esses insumos são cotados em dólares e, portanto, influenciam diretamente no preço final do produto. Uma vez que, existe um elevado custo na criação o produtor passa a ter uma pequena margem de lucro, especialmente em relação ao gado de corte. Como consequência dessa pequena margem de lucro, o produtor

mencionou ter dificuldades em planejar a época do nascimento dos bezerros - em uma única data ou mês - assim como fazem os grandes produtores.

- **Aspectos Tecnológicos.** Segundo o produtor, existe uma *falta de conhecimento* sobre os principais recursos tecnológicos financeiramente viáveis a serem empregados na produção animal, desde a preparação do pasto e organização do curral. Além disso, mesmo se ele (produtor) soubesse quais recursos tecnológicos deveriam ser empregados na sua produção pecuária, esses recursos teriam que ser de baixo custo. Pois existe uma burocracia para liberação de financiamento a pequenos produtores. Consequentemente, existe uma dificuldade na aquisição de tecnologias ou até mesmo recursos financeiros para serem empregados no melhoramento da propriedade ou produção.
- **Aspectos Profissionais.** O produtor mencionou existir uma *falta de mão de obra* qualificada em sua propriedade familiar. De modo geral, a região na qual sua propriedade está inserida é muito carente e a atuação do sindicato rural como formador e ou atualizador de recursos humanos é dificultada por falta de recursos. Consequentemente, os membros da família muitas vezes não se qualificam em técnicas de produção animal. Baseados nesses resultados obtivemos a seguinte descoberta:

Descoberta: Na pecuária, embora os pequenos produtores tenham desafios no âmbito de políticas públicas, tecnológico e profissional *seus principais desafios encontram-se no âmbito financeiro.*

4. Conclusão e Trabalho Futuro

Neste trabalho, investigamos e analisamos os principais desafios e possíveis soluções na produção agropecuária familiar. Para isso, realizamos um estudo de caso envolvendo um pequeno produtor familiar, do povoado Sabonete do município de Iaciara-GO. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada conduzidas por um formulário com perguntas abertas e fechadas.

Os resultados sugerem que os grandes desafios envolvem quatro aspectos: (i) tecnológicos, (ii) profissionais, (iii) financeiros e (iv) de políticas públicas. De modo geral, podemos destacar como grandes desafios a falta de conhecimento sobre as possíveis tecnologias de baixo custo disponível, a falta de linha de crédito específico para o pequeno produtor rural, a falta de mão de obra especializada, a burocracia na liberação de financiamento entre outros desafios.

Sem dúvidas, a importância do pequeno e médio agricultor é de fundamental relevância para o setor agropecuário. Entretanto, quem consegue incentivo e facilidades na obtenção de créditos nas instituições financeiras para a compra de equipamentos, tecnologias, máquinas são os grandes produtores. Esses têm elevados índices de produtividade e, portanto, uma alta lucratividade. A produção desses grandes produtores são geralmente monoculturas destinadas à exportação e não ao mercado interno.

Por outro lado, as propriedades rurais brasileiras de pequeno e médio porte são compostas por grande parte dos agricultores do país, geralmente são trabalhadores rurais que produzem diversas culturas com pouca tecnologia e mão de obra familiar. Além disso, os pequenos e médios agricultores familiares possuem conhecimentos limitados, o que é um entrave para o desenvolvimento de uma produção mais elevada e de qualidade. Infelizmente, a falta de conhecimento e a impossibilidade de lançar mão de equipamentos tecnológicos mais eficazes é resultado da deficiência de incentivos governamentais.

De fato, nossos resultados vão de encontro com diversos estudos (Vieira Filho e Santos, 2011; Fornazier e Vieira Filho, 2012; Vieira Filho, Santos e Fornazier, 2012) os quais relatam que alguns produtores buscam adotar modernas técnicas de produção para obter maiores produtividades, enquanto outros podem adotar tão somente técnicas com menor intensidade tecnológica devido às dificuldades de acesso às tecnologias mais modernas, ou mesmo a dificuldade relacionada com o processo de adaptação.

Como trabalho futuro pretendemos replicar este estudo visando alcançar uma gama maior de pequenos e médios produtores familiares do município de Iaciara-GO. Assim, poderemos não só refinar nossos resultados, mas também buscar generalizá-los em relação a região de Iaciara-GO. Além disso, pretendemos propor soluções tecnológicas de baixo custo aos pequenos e médios no apoio na produção animal.

REFERENCIAS

- Alves, E. 2006. Migração rural-urbana, agricultura familiar e novas tecnologias. Embrapa Informação Tecnológica, 181.
- Cruzes, D. S.; Dyba, T. 2011. Recommended steps for thematic synthesis in software engineering. In 2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement: 275-284.
- Dias Filho, M. B. Sistemas silvipastoris na recuperação de pastagens degradadas. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2006. 30 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 258).
- Fornazier, A.; Vieira Filho, J. E. R. Heterogeneidade estrutural no setor agropecuário brasileiro: evidências a partir do Censo Agropecuário de 2006. Brasília: Ipea, 2012.
- Hoffmann, R. 2015. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil? Segurança Alimentar E Nutricional: 417-421.
- Lemke, S.; Amorim, M. L. D. N. 2016. Produção e Industrialização de Alimentos.
- Vieira Filho, J. E. R.; Santos, G. R.; fornazier, A. Distribuição produtiva e tecnológica da agricultura brasileira e sua heterogeneidade estrutural. Brasília: Ipea, 2012. Mimeografado.
- Vieira Filho, J. E. R.; Santos, G. R. Heterogeneidade no setor agropecuário brasileiro: contraste tecnológico. Boletim Radar, Brasília, Ipea, n. 14, 2011.
- Weirich Neto, P. H.; Rocha, C. H. 2007. Caracterização da produção agropecuária e implicações ambientais nos Campos Gerais. Editora UEPG.